

«ОСОБЕННОСТИ ВНЕКЛАСНОЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ»**Ниязова Фарид Турсуновна**

ведущий преподаватель информатики и информационных технологий
Академический лицей Филиала Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7296474>

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы развития познавательного интереса к предмету, к компьютерной технике; навыков самостоятельной работы по приобретению новых знаний, мышления; памяти; внимания. Повышение интереса к предмету, побуждение к самостоятельной работе во время внеурочной деятельности, в выявлении и развитии индивидуальных способностей, склонностей и интересов учащихся через включение их в соответствующую внеурочную деятельность. В связи с этим представляет значительный интерес разработка методической системы организации внеклассных мероприятий по информатике. Актуальность данной программы отвечает новым требованиям образования в области информатики и компьютеризации, содержание внеурочной работы соответствует требованиям к знаниям и умениям, указанным профессиональным и общим компетенциям. Данный курс даёт новые возможности для творческого развития учащегося, его самоопределения и самореализации; условия для формирования информационной культуры учащихся, что может повысить эффективность обучения, определить инновационные подходы к формам взаимодействия в процессе внеурочной работы.

Ключевые слова: внеклассное мероприятие, внеурочное мероприятие, методика обучения информатике.

"PECULIARITIES OF EXTRA-CLASS WORK IN COMPUTER SCIENCE"

Abstract. The work deals with the development of cognitive interest in the subject, in computer technology; skills of independent work to acquire new knowledge, thinking; memory; attention. Increasing interest in the subject, encouraging independent work during extracurricular activities, in identifying and developing individual abilities, inclinations and interests of students through their inclusion in the appropriate extracurricular activities. In this regard, it is of considerable interest to develop a methodological system for organizing extracurricular activities in informatics. The relevance of this program meets the new requirements of education in the field of informatics and computerization, the content of extracurricular work meets the requirements for knowledge and skills, specified professional and general competencies. This course provides new opportunities for the creative development of the student, his self-determination and self-realization; conditions for the formation of the information culture of students, which can increase the effectiveness of learning, determine innovative approaches to forms of interaction in the process of extracurricular work.

Keywords: extracurricular activity, extracurricular activity, informatics teaching methodology

ВВЕДЕНИЕ

«Для удовлетворения потребностей детей, организации их свободного времени и отдыха государственные органы, негосударственные некоммерческие организации, а

также коммерческие организации могут создавать внешкольные образовательные организации культурно-эстетического, научного, технического, спортивного направления.

Внешкольное образование в качестве составной части непрерывного образования детей направлено на развитие их талантов и способностей, удовлетворение их духовных потребностей.

Порядок предоставления внешкольного образования определяется уполномоченным органом государственного управления в области образования»^[1]

Содержание внеурочной деятельности расширяет и углубляет содержательные линии курса изучения информатики: «кардинальное повышение качества общего среднего образования, углублённое изучение иностранных языков, информатики, других важных и востребованных предметов, включая математику, физику, химию, биологию;»

Система, виды и формы образования, Статья 14. Внешкольное образование

Стратегия действий, По пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах, IV. Приоритетные направления развития социальной сферы, 4.4. Развитие сферы образования и науки

«В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Проводимая в последние годы работа по широкому внедрению цифровых технологий в социальную сферу, также ставит приоритетные задачи по использованию населением электронных услуг, поэтапному переводу государственных услуг в электронный формат, повышению цифровых навыков у населения.»

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Внеклассная работа способствует интеллектуальному развитию учащихся. Это особенно важно сейчас, когда при активном внедрении новых информационных технологий развиваются все дисциплины, так или иначе связанные с компьютерами, а спрос на творчески развитых специалистов постоянно растёт. Кроме того, на современном переходном этапе становления экономики страны большое значение играет не только наличие творческого потенциала учащегося, но и его инициативы, умения организовать свою познавательную, исследовательскую деятельность.

«В целях ускоренного развития цифровой индустрии в республике, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечения реализации задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» осуществляется «организация обучения 587 тысяч человек основам компьютерного программирования, в том числе путём привлечения 500 тысяч молодых людей в рамках проекта «Один миллион программистов»

«Наука и просвещение имеют первостепенное значение для повышения интеллектуального и духовного потенциала не только молодёжи, но и всего нашего общества. Там, где не развивается наука, наблюдаются регресс, отсталость общества во всех сферах. В целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить цифровые знания и информационные технологии, что это даст нам возможность идти по самому короткому

пути к достижению всестороннего прогресса. Широкое внедрение цифровых технологий способствует эффективности государственного и общественного управления, развитию социальной сферы, одним словом, кардинальному улучшению жизни людей.»^[4]

Внеурочная работа углубляет и расширяет знания учащихся, полученные на уроке, повышает их интерес к предмету. Приучает к самостоятельной творческой работе, содействует применению компьютерных технологий в будущей профессии. Помогает преподавателю лучше узнать индивидуальные способности своих учеников, выявить среди них одарённых детей. Сочетание классной и внеурочной формы работы обогащает урок, наполняет его новым содержанием, делает более интересным для учащихся. Правильное сочетание классной и внеурочной работы обеспечивает взаимное использование не только содержание, но форм и методов работы.

«Подготовка молодёжи к международным олимпиадам; организуют системную и широкомасштабную работу для привлечения молодёжи к научным исследованиям в области информатики и информационных технологий и поощрению учёных, содействия в создании ими программных продуктов, направленных на научное решение существующих проблем в отраслях производства;»¹

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

В настоящее время всё большее распространение получает компьютерная техника и грамотность. Знания в данной области необходимы практически каждому человеку. Знание основных принципов работы на персональном компьютере повышает интеллектуальный уровень учащихся, а также стимулирует их к дальнейшему самостоятельному изучению не только информатики, но и физико-математических дисциплин.

Целью внеклассной работы и внеклассных мероприятий является

1. Предоставление гармонического и всестороннего развития учащихся. Данное требование отвечает базовой идеи воспитания – воспитание человека, который способен в себе совмещать как моральную чистоту и духовное богатство, так и физическое совершенство.

Так как составная часть воспитательной деятельности это и есть внеурочная работа, то она ориентирована на достижение единой цели обучения и воспитания - усвоение учащимся требуемого для жизни в современном социуме общественного опыта и формирование концепции ценностей, принимаемой обществом.

Многообразная внеучебная деятельность позволяет:

- выявить индивидуальные возможности учащегося, не всегда демонстрирующиеся на уроке,
- самореализоваться учащимся, повысить уверенность в себе и его самооценку,
- обогатить личный опыт учащихся,
- формировать практические умения и навыки.

2. Создание подходящих условий для накопления навыков сотрудничества, опыта жизни в коллективе.

Учебная деятельность в силу своей специфичности не может обеспечить в полной мере благоприятную основу сплочения коллектива. Однако во внеклассной деятельности учащиеся вступают в многосторонние отношения между собой. В разных типах внеклассной деятельности учащиеся не только раскрывают свои индивидуальные

способности, но и учатся жить в коллективе. Эта задача внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного сотрудничества учащихся, что в комплексе и предоставляет огромный учебно-воспитательный эффект.

3. Создание необходимости результативной, общественно-одобряемой работы посредством ознакомления с разными типами работы.

Данная задача осуществляется посредством прямого ознакомления с разнообразными видами деятельности, а также посредством создания в согласовании с индивидуальной заинтересованности учащихся к ним.

4. Создание нравственного, волевого, эмоционального компонентов миропонимания. Развитие познавательного интереса.

Воспитание и развитие интересов у учащихся в процессе внеклассной и внеурочной работы связано непосредственно с решением необходимой задачи: выбором учащимися профессии и подготовкой к трудовой деятельности. Установлено, что многообразные типы внеклассных занятий являются одним из базовых источников проявления профориентационных интересов, а также профессиональной информированности учащихся. Различные виды внеучебных занятий способствуют реализации своих сил в выбранной области деятельности, приобретению профессиональных умений, знаний и навыков.

5. Организация свободного времени учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ

Внеклассная деятельность может быть результативным методом дифференциации обучения и воспитания, сохраняя единый, обязательный минимум учебного процесса. Внеклассная работа так же способна компенсировать его минусы, которые трудно устранить в рамках учебной деятельности, которая насыщена неотъемлемыми занятиями.

Даже у самого профессионального преподавателя успех внеурочных мероприятий во многом зависит от предыдущей подготовки к мероприятиям. Поэтому любое занятие следует методически подготовить и создать модель проведения занятия.

Повышение эффективности образования невозможно без создания новых форм обучения учащихся. В связи с этим большое внимание сегодня уделяется внеклассной деятельности учащихся. Здесь большую роль играет самостоятельная работа учащихся с компьютером, работа над самим информационным объектом.

Чтобы учащиеся любили посещать уроки информатики необходимо привить любовь к урокам, а это можно сделать на внеклассных занятиях с использованием информационных технологий.

Внеклассная работа является составной частью всего учебного процесса, естественным продолжением работы на уроке. Основные задачи внеклассной работы следующие: углублять и расширять знания и практические навыки учащихся; развивать логическое мышление, смекалку, выявлять наиболее одарённых и способных учащихся, способствовать их дальнейшему развитию, вырабатывать интерес к предмету, вовлекать учащихся в занимательные занятия, а этим укреплять дисциплину, организованность и коллективизм.

В отличие от урока внеклассная работа носит характер развлечений, игр, соревнований.

ВЫВОД

Применяя информационные технологии на занятиях можно наблюдать удивление и острый интерес учащихся, радость на их лицах от возникшей догадки.

У современного метода преподавания информатики во внеурочное время, нет иного выбора, чем адаптация её к информационному веку. Достижение всеобщей компьютерной грамотности необходимо всем учащимся для их существования и процветания в обществе, развитие которого будет основываться на информационной технологии.

REFERENCES

1. Президент Республики Узбекистан Ш. М.Мирзиёев. Обращение Президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису. Газета "Народное слово" от 25.01.2020
2. Закон Республики Узбекистан «Об Образовании», 23.09.2020 года,
3. № ЗРУ-637, Принят Законодательной Палатой 19 мая 2020 года, одобрен Сенатом 7 августа 2020 года, Глава 2. Система, виды и формы образования, Статья 14. Внешкольное образование
4. Указ Президента Республики Узбекистан, Приложение № 1 к Указу
5. Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947
6. Указ Президента Республики Узбекистан «Об Утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030»» И мерах по её эффективной реализации, октября 2020 года, № УП-6079
7. Постановление Президента Республики Узбекистан, «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией», 6 октября 2020 года, № ПП-4851,
8. Абдукодиров А.А., Хаитов А.Г., Шодиев Р.Р., Информационные технологии. Акад. учебник для лицеев и профессиональных колледжей. - Т.: «Учитель», 2003 г.-152 с.
9. Арипов М., Тиллаев А., Технологии создания веб-страниц.-Т.:2006 г.-170 с.
10. Арипов М., Хайдаров А., Основы информатики. Учебник для академических лицеев и профессиональных колледжей -Т.: «Учитель», 2002 г – 432 с.
11. Саттаров А., Информатика и информационные технологии. Учебник для академических лицеев и профессиональных колледжей - Т.: «Учитель», 2002 г. -256 с.
12. Юлдашев Ю.Ю., Бокиев Р.Р., Зокирова Ф.М., Информатика методы обучения. Руководство для учителя. - Т.: «Талкин», 2004 г
13. Юлдашев Ю.Ю., Бокиев Р.Р., Зокирова Ф.М., Информатика и информационные технологии. Электронный учебник. - Т.: 2003 г.
14. Юлдашев Ю.Ю., Бокиев Р.Р., Зокирова Ф.М., Информатика. Учебник для профессиональных колледжей- Т.:Издательство имени Г. Гулома- Творческий дом, 2002 г. - 240 с.
15. www.ziyonet.uz
16. www.pedagog.uz
17. www.ccitt.uz- официальный сайт Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Узбекистан
18. www.ZiyoNET.uz - образовательный портал ZiyoNET

19. www.ut.uz - официальный сайт информационного агентства UzbekistanToday
20. data.gov.uz - Портал открытых данных Республики Узбекистан